

IJTIMOYI TARMOQ TUSHUNCHASI VA UNING MOHIYATI ПОНЯТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ И ЕЕ СУТЬ THE CONCEPT OF SOCIAL NETWORK AND ITS ESSENCE

Jabborova Sayyoraxon Muxammadqobilovna

Andijon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrasida o‘qituvchisi

Karimberdiyeva Maftuna Mardonovna

Andijon davlat pedagogika instituti Maktabgacha ta’lim fakulteti talabalari

Annotatsiya: Mazkur maqolada vertuallashib borayotgan hayotimizda ilm fan, texnologiyalarni rivojlanishi va ommaviy axborot vositalarining shakllanishida ijtimoiy tarmoqning o‘rni va bu narsa ayniqsa yoshlar hayotida yaqqol ko‘zga tashlanayotgani haqida fikrlar bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: Internet, ijtimoiy tarmoq, veb sahifa, axborot texnologiyalari, salbiy ta’sir, axborot asri, fan texnologiyalari.

Аннотация: В данной статье описывается роль социальных сетей в развитии науки и техники и становлении средств массовой информации в нашей все более виртуальной жизни, а также то, что это особенно заметно в жизни молодежи.

Ключевые слова: Интернет, социальная сеть, веб-страница, информационные технологии, негативное воздействие, информационный век, научные технологии.

Abstract: This article describes the role of social networks in the development of science and technology and the formation of mass media in our increasingly virtual life, and the fact that this is especially evident in the lives of young people.

Key words: Internet, social network, web page, information technology, negative impact, information age, science technology.

Hozirgi kunda yani rivojlanib borayotgan XXI asr axborot texnologiyalari asrida kundalik hayotimizni internet tarmoqlari va ijtimoiy tarmoqlarsiz tasavvur qilib bo‘lmaydi. Ijtimoiy tarmoq hayotimizning har bir sohasi fan texnologiya, ta’lim, tibbiyot, biznes, bozor iqtisodiyoti kabilarga kirib borgan.

Ijtimoiy tarmoq — bu qiziqishlari o‘xshash yoki oflayn aloqaga ega bo‘lgan odamlar o‘rtasida mulohaza qilish, tanishish, ijtimoiy munosabatlar yaratish uchun, shuningdek, ko‘ngilochar (musiqqa va filmlar) va ish maqsadlarida ishlatiladigan onlayn platforma. Hozirgi kunda butun dunyo bo‘yicha insonlar ijtimoiy tarmoqlardan keng miqyosda foydalanib kelinmoqda. Bu biz uchun juda ko‘p sohalarda keng imkoniyatlar ochib berdi. Bugungi kunda biz hayotimizni ijtimoiy tarmoqlarsiz tasavvur qilish qiyin. Har kun ertalab uyg‘onib albatta telefonimizga qarab telegram,

whAtsapp, Instagram yoki fecebook ga kiramiz. Bularning foydali taraflari ham juda ko’p. Biz bu ijtimoiy tarmoqlardan kopgina kerakli malumotlar olamiz, yangi do’stlar orttiramiz va ular bilan suxbatlashamiz, yangliklardan xabardor bo’lamiz, yangi narsalar o’rganamiz, uzoqdagi yaqinlarimiz bilan suxbatlashamiz. Ijtimoiy media platformalari bizning bir-biriga bog’langan dunyomizning yurak urishiga aylandi. Turli xil kelib chiqishi va yosh guruhlarini qamrab olgan milliardlab odamlar ushbu platformalarni hayotlarining ajralmas qismi sifatida qabul qilishdi. Odamlarning ijtimoiy tarmoqlardan har kuni foydalanishi bo'yicha 2023- yilgi yangilangan statistik ma'lumotlarga qaraydigan bo'lsak:

Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari soni: Dunyo bo'ylab 4.8 milliard ijtimoiy tarmoq foydalanuvchisi bor, bu dunyo aholisining 59.9 foizini va barcha internet foydalanuvchilarining 92.7 foizini tashkil qiladi.

Ijtimoiy tarmoqlarda o'rtacha kunlik vaqt: O'rtacha odam kuniga 2 soat 24 daqiqa vaqt sarflaydi. Eng ko'p foydalaniladigan ijtimoiy tarmoqlar: Eng ko'p ishlatiladigan ijtimoiy media platformalari - Facebook, YouTube, WhatsApp va Instagram.

Ijtimoiy tarmoqlardan eng ko'p foydalanadigan yosh guruhlari:

Ijtimoiy tarmoqlardan eng ko'p foydalanadigan yosh guruhi 18-29 yosh. Ijtimoiy tarmoqlardan eng ko'p foydalanadigan jins:

Erkaklar va ayollar ijtimoiy tarmoqlardan teng foydalanadilar.

Ijtimoiy tarmoqlar orqali insonlar o'z biznesini rivojlantirish imkoniyatiga ega. Ular o'z maxsulotlarini ijtimoiy tarmoqlar orqali reklama qilib o'z brendlarini tanitishi mumkin, o'zlari uchun xaridorlar aviditoryasini yig'ishi va yangi maxsulodlarni xaridorlarga reklama qilishi mumkin. "Ijtimoiy tarmoq" tushunchasi 1954 yilda paydo bo'lganini va, albatta, Internetga hech qanday aloqasi yo'qligini hamma ham bilmaydi va ular bu hodisani o'tgan asrning 30-yillarida o'rganishni boshladilar.

Kontseptsiyani sotsiolog Jeyms Barns kiritgan: “ijtimoiy tarmoq” - bu ijtimoiy ob’ektlar (odamlar yoki tashkilotlar) va ular o,rtasidagi aloqalar (ijtimoiy munosabatlar) bo,lgan tugunlar guruhidan iborat ijtimoiy tuzilma (batafsil Vikipediya). Oddiyroq qilib aytganda, bu tanish odamlarning ma'lum bir guruhi bo'lib, bu erda odamning o'zi markaz, uning do'stlari esa shoxlardir.

Bundan tashqari, ijtimoiy tarmoqlar haqida ilk bora o'z tasavvurlarini bayon qilgan olimlar R.Solomonoff va Rapoport o'tgan asr o'rtalarida muloqotning virtual ko'rinishi haqida o'z fikrlarini bayon qilishgan. Vengriyalik mutaxassislar P.Erdos va A.Renilar ijtimoiy tarmoqlarni shakllantirish borasidagi tasavvurlarini aytib o'tishgan. Internet tarmog'ida insonlar o'rtasidagi muloqotning avj olishi, rivojlanib ketishini olimlar ijtimoiy tarmoqlarning tezkor faoliyati bilan bog'lashadi.

Kun sayin jadal rivojlanib borayotgan axborot asrida zamonaviy texnika vositalaridan foydalanmaslikning yoki ularga murojaat etmaslikning iloji yo'q. Chunki, inson dunyoqarashining shakllanishida, ma'naviy olamining yanada kengayishida,

ayniqsa kompyuter texnologiyasi asosiy vosita rolini o'ynaydi. Hozirgi kun nuqtai nazari bilan qaraydigan bo'lsak, allaqachon global tarmoqqa aylanib ulgurgan internet o'zining tezkorligi chegara bilmasligi bilan ommaviy axborot vositalari orasida eng muhim sohaga aylanib ulgurdi. Shuningdek, yosh avlod dunyoqarashini kengaytirish va bilimni oshirishda mazkur axborot manbalari mu ahamiyatga ega.

Xulosa: Ijtimoiy tarmoqlar biz uchun foydali bo'lishiga qaramay ulardan har doim aniq bir maqsada foydalanish kerak, aks holda biz ijtimoiy tarmoq qurbonlariga aylanib qolamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <http://kompy.info/ijtimoiy-tarmoq-tushunchasi.html>
2. <https://cyberleninka.ru/article/n/ijtimoiy-tarmoqlarning-yoshlar-ongigata-siri>
3. https://uz.wikipedia.org/wiki/Ijtimoiy_tarmoq
4. Sodiqova, M. (2024). MILLATLARARO TOTUVLIKNI MUSTAHKAMLASHDA ANDIJONNING O'RNI. Interpretation and researches, (6 (28)).
5. Atabayeva, N., & Imomnazarova, S. (2024). JADIDCHILIK HARAKATINING YETAKCHI RAHNAMOSI MUNAVVAR QORI ABDURASHIDXONOV. Ilm-fan va ta'lim, (5 (20)).
6. Atabayeva, N., Qo'ldosheva, K., & Xaydarova, N. (2024). MUSTAQILLIK YILLARIDA TALIM SOHASIDAGI O'ZGARISHLAR. Ilm-fan va ta'lim, (5 (20)).
7. Atabayeva, N., Umaraliyev, B., & Muminjonova, Z. (2024). SOHIBQIRON AMIR TEMUR DAVRIDA IJTIMOY-IQTISODIY HAYOT. Ilm-fan va ta'lim, (5 (20)).
8. Keldiyeva, S. (2024). TURKISTONDAGI JADID YANGI USUL MAKTABLARINING AHAMIYATI. Interpretation and researches, (4 (26)).
9. Atabayeva, N. M. (2023). Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
10. Атабаева, Н. (2024). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СТУДЕНТАМ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА ИСТОРИИ. Ilm-fan va ta'lim, 2(2 (17)).
11. Atabayeva, N. M. (2023). Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
12. Mahmudjanovna, A. N. (2021). Frontline newspapers cover the contribution of uzbek industry to victory during world war ii. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(12), 295-298.

13. Alimjanovna, M. Z. (2022, October). PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM AND SOCIAL LIFE IN THE KINGDOM OF BABURIDS. In Archive of Conferences (pp. 173-187).
14. Alimjanovna, Z. M. (2022). NOSTALGIA IN THE PERSON OF BABUR. European Journal of Interdisciplinary Research and Development, 4, 67-73.
15. Maxmudova, Z. (2022). MILLATLARARO TOTUVLIK VA DINIY BAG ‘RIKENGLIK O ‘ZBEK XALQINING YUKSAK QADRIYATIDIR. Journal of Integrated Education and Research, 1(1), 150-154.
16. Shohsanam, U. (2022). Improving StudentsScientific Worldview In The Modern Education System. Open Access Repository, 8(03), 13-15.
17. Hamidova, R. F. (2023). MODERN FORMS OF CONDUCTING THE PEDAGOGICAL COUNCIL. Journal of Modern Educational Achievements, 1212(12), 30-34.
18. Alisher o’gli, Q. A. (2024). AMIR TEMUR DIPLOMATIYASI. BIOLOGIYA VA KIMYO FANLARI ILMIY JURNALI, 2(2), 39-47.
19. Muhammadqobilovna, J. S. (2024). UCHINCHI RENESSANS DAVRIDA BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID MANAVIY-MARIFIY QARASHLAR. Journal of Innovation in Education and Social Research, 2(4), 22-24.
20. Жабборова, С. М. (2024). ЎЗБЕКИСТОНДА ХОТИН-ҚИЗЛАР ФАОЛИЯТИДА БАРКАМОЛ ИНСОННИ ТАРБИЯЛАШНИНГ ҲОЯВИЙ ИЛДИЗЛАРИ. Journal of Research in Innovative Teaching and Inclusive Learning, 2(4), 17-21.
21. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). YANGI O ‘ZBEKISTONDA UCHINCHI RENNESANS G ‘OYASINI SHAKLLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI. Лучшие интеллектуальные исследования, 8(3), 145-152.
22. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). UCHINCHI RENESSANSNI BARPO ETISHDA JADID MA’RIFATPARVARLARINING BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID QARASHLARI. TADQIQOTLAR, 26(1), 101-106.
23. Komilov, O. K., & Khamidova, R. F. (2022). Training of expert personnel in the field of irrigation in Uzbekistan (1951-1990). EPRA International Journal of Research and Development (IJRD), 7(8), 148-152.
24. Faraxadovna, X. R. O. (2023). O ‘QUV MASHG ‘ULOTLARINI TASHKIL QILISHDA ZAMONAVIY O’QITISH TEXNOLOGIYALARI O ‘RNI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 23(1), 52-54.
25. Faraxadovna, X. R. O. (2023). MUAMMOLI TA’LIM JARAYONI VA UNDA O ‘QITUVCHIGA QO ‘YILADIGAN TALABLAR. World scientific research journal, 15(1), 229-233.